

LOA «INCITADO DEL DESEO»

Alejandro García-Reidy
(Universidad de Salamanca)

PRÓLOGO

La anónima loa «Incitado del deseo» se conserva en el Ms. B-2 del Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, ff. 61v-63r. Se trata de un códice misceláneo con una variedad de textos poéticos, dramáticos y en prosa (García-Reidy, 2025).¹ La loa se construye a partir de la idea de la turbación: el actor que la interpreta sufre un par de episodios mientras recita el texto, lo que le provoca que pierda el hilo de su discurso e incluso que varíe el tipo de rima empleada. La loa fue escrita para ser recitada en una ciudad universitaria, como se deduce de las referencias en los vv. 109-116. El texto de la loa fue copiado por un copista anónimo que también trasladó otros textos del mismo códice (Greer y García-Reidy, 2022) y requiere de unas mínimas enmiendas *ope ingenii* por errores o despistes del amanuense. Aparecen el texto varios casos de seseo, que normalizo en mi edición dado que parece tratarse de un rasgo del copista y no necesariamente del autor de la loa. Recojo estos casos en un apartado final de variantes lingüísticas.

SINOPSIS DE LA VERSIFICACIÓN

<i>Esquema</i>	<i>Forma métrica</i>	<i>Nº de versos</i>
1-16	Romance <i>o-a</i>	16
17-28	Romance <i>o-e</i>	12
29-132	Romance <i>a-a</i>	104

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- DÍAZ RENGIFO, Juan, *Arte poética española*, Madrid, Juan de la Cuesta, 1606.
- GARCÍA-REIDY, Alejandro, «Un códice poético-teatral del siglo XVII: el Ms. B-2 del Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona», *Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos*, 14 (2025), pp. 1-23, <https://doi.org/10.14198/rcim.26755>.
- GREER, Margaret R., y Alejandro GARCÍA-REIDY (dirs.), *Manos. Base de datos de manuscritos teatrales áureos*, 2022, <https://www.manos.net>.

¹ Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda de I+D+i «MANOS. Ampliación y exploración de la base de datos de manuscritos teatrales áureos (ASODAT Tercera Fase)» (ayuda PID2022-136431NB-C61 financiada por MCIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER «Una manera de hacer Europa»).

Incitado del deseo de contaros una historia, salgo al lugar do me veis, aunque es mi elocuencia poca.	
Al punto que el ruseñor con alegre voz entona mil cantares apacibles desde algunas altas copas, saliendo no, al punto sí...	5
Mas ¿qué digo? ¿Quién me corta el hilo de mi discurso y mi pensamiento embota? Mas seguir quiero mi cuento si la arpía robadora de mi grande turbación la memoria no me roba.	10
Ya el rubio amator de Dafne, con sus bellos arreboles, bordaba las altas cumbres de los empinados montes, ya las aves... ¡No es aquesto! ¡Estoy tan confuso y torpe que segunda vez me faltan las palabras y razones!	15
Quiero volver a mi intento si la rémora, señores, de mi turbación terrible a mi razón no se opone.	20
Yéndome por una calle, revolviendo cosas varias, encontré por mi ventura con una dama bizarra y, como era hermosa... ¡No! ¡Ya otra vez huye y se aparta de mi torpe entendimiento el discurso que llevaba!	25
Volver a lo comenzado es pretensión escusada. ¿Entrareme sin decillo? No, porque es afrenta estraña.	30
Ya cual otro triste Orbilio en su vejez inhumana	35
	40

30 *revolviendo*: 'pensando'.

41 *Orbilio*: Lucio Orbilio Pupilo Beneventano fue un célebre *grammaticus* que, a los cincuenta años, marchó a Roma a enseñar oratoria, entre otros, a Horacio. Suetonio cuenta en el capítulo 9 de su *De grammaticis et rhetoribus*, parte de su *De viris illustribus*, que era áspero en el trato con sus alumnos, con castigos físicos (de ahí su *vejez inhumana*), y, aunque fue casi centenario, perdió la memoria años antes de morir.

totalmente la memoria
en mi juventud me falta.
Vuestra autoridad y ser 45
es ofiusa que pasma
al que con temeridad
a beberla se abalanza.
¿Qué es aquesto, Apolo santo?
¿Por qué me niegas las aguas 50
que en semejante ocasión
sueles dar con manos largas?
¿Pero yo de qué me asombro
de ver mi musa turbada
y en silencio suspendida 55
delante nobleza tanta
si al griego, insigne orador,
siendo su sciencia tanta,
le faltaron juntamente
los concetos y palabras, 60
y si a Tulio le detuvo,
con ser su sentencia tan rara,
una grande turbación
la corriente que llevaba,
si infinitos oradores, 65
a quien la parlera Fama
celebra por su saber,
con perpetuas alabanzas
delante de algunos reyes
y personas señaladas 70
vieron de haberse turbado?
¡Muestras bastantes y claras!
Si se turba un triste amante
en presencia de la dama
viendo los rayos hermosos 75
que despide de su cara,
si a un cuitado embajador

46-48 *ofiusa...abalanza*: la *ofiusa* (término que enmiendo por mala lectura en el testimonio) era supuestamente una hierba que se creía originaria de Etiopía y que tenía la capacidad de pasmar a quien la tomase en forma de bebida, como refiere Juan Díaz Rengifo: «Ophiusa: yerba que bebida hace a un hombre pasmar» (Díaz Rengifo, 1606 : 353).

49-52 *Apolo...largas?*: alusión a la fuente de Castalia que estaba en la ladera meridional del monte Parnaso, cerca del santuario de Delfos, dedicado al dios Apolo. Todos ellos sin elementos asociados con la poesía y, por extensión, con la inspiración y la oratoria.

57-60 *griego...palabras*: alusión al orador griego Demóstenes (384-322 a. C.). Según cuenta Plutarco en el capítulo 6 del libro que le dedicó en sus *Vidas paralelas*, en su primer intento como orador Demóstenes se mostró torpe y turbado, y el público le silbó.

61-40 *Tulio...llevaba*: según relata el comentarista Quinto Asconio Pediano en su *Pro Milone*, cuando Marco Tulio Cicerón (103-46 a. C.) comenzó su defensa del pretor Milón, acusado de haber asesinado a su contrincante político Clodio, los partidarios de este último rodearon al orador y ahogaron su voz.

75-76 *rayos...cara*: según las teorías neoplatónicas del amor, los ojos de la amada despedían unos espíritus o rayos que pasaban al interior del amante por su vista y le producían los efectos del amor.

la auctoridad estremada
 de alguna insigne persona
 lo aboba, turba y espanta, 80
 no es milagro que, en presencia
 de quien tanto se señala
 en virtudes y nobleza,
 yo me turbe y pierda la habla.
 En mí un Ícaro contemplo: 85
 son mis razones las alas,
 vuestro saber es el sol
 que las derrite y ablanda;
 vuestro valor singular
 me entorpece y me acobarda; 90
 vuestro saber me suspende;
 vuestros quilates me abajan;
 vuestra grandeza me humilla;
 vuestros ingenios me espantan;
 córrome, al fin, en presencia 95
 de quien tanto bien alcanza.
 Pero ¿a quién no espantarán
 de aquesta ciudad gallarda
 tantos nobles caballeros
 y tantas damas bizarras, 100
 cuya virtud y hermosura,
 discreción, nobleza, galas,
 hicieran al mismo Jove
 t[r]ansformarse en formas varias?
 ¿A quién no pondrá en espanto 105
 las antigüedades bravas,
 cuya grande multitud
 la ilustra, dora y esmalta?
 ¿A quién no ha de suspender
 la riqueza señalada 110
 de aquesta universidad,
 tanto manteo y sotana,
 tanto colegio famoso,
 tantas becas que la ensalzan,
 tantos insines doctores 115
 que son lumbreras de España?
 Concluyo, al fin, con decir
 que vuestra grandeza es tanta
 que asombra, admira y suspende
 al que pretende alcanzalla 120
 y, así, lo que en este puesto
 más pesadumbre me causa
 es ver que mi corto ingenio
 a vuestro valor no iguala;
 mas, cuando algo le ofrecen, 125
 no tanto el presente alaba
 el que los dones recibe

cuanto unas buenas entrañas.
En pago de mi afición
os pido que al que aquí salga
deís atención entretanto
que la comedia no acaba.

130

APARATO CRÍTICO

- 12 embota : enilota *M*
- 26 la rémora : las rémora<-s> *M*
- 36 a : <a+o> *M*
- 46 ofiusa : opifiusa *M*
- 112 tanta : tanto *M*
- 132 la : a la *M*

VARIANTES LINGÜÍSTICAS

- 32 bizarra : visarra *M*
- 37 comenzado : comensado *M*
- 56 nobleza : noblesa *M*
- 96 alcanza : alcansa *M*
- 100 bizarras : visarras *M*
- 102 nobleza : noblesa *M*
- 110 riqueza : riqueza *M*
- 120 alcanzalla : alçansalla *M*